

KICHIK BIZNESNI YIRIK BIZNESGA TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINI RIVOJLANTISH ISTIQBOLLARI

Xursanaliyev Boburmirzo

Qo'qon universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14172603>

Annotatsiya: Ushbu tezis kichik biznesni yirik biznesga aylantirish jarayonlarini tahlil qiladi va muvaffaqiyatli transformatsiya uchun zarur bo'lgan strategiyalarni o'rganadi. Kichik biznesning bozorini kengaytirish, franchayzing va birlashish imkoniyatlaridan foydalanish, moliyaviy boshqaruvni kuchaytirish, texnologiyalarni qo'llash va innovatsiyalarni tatbiq etish kabi omillar muvaffaqiyat omillari sifatida ko'rib chiqiladi. Tezis davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ko'mak va huquqiy qo'llab-quvvatlashning kichik biznesning rivojlanishiga ta'sirini ham yoritadi. O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda kichik biznesning yirik biznesga aylanishi muhim deb topiladi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, yirik biznesga aylanish, transformatsiya, moliyaviy boshqaruv, franchayzing, innovatsiyalar, raqamli transformatsiya.

Kichik biznesni yirik biznesga transformatsiya qilish bugungi kunda O'zbekistonda tadbirkorlik sohasidagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bunga sabab mamlakatda kichik biznes nafaqat iqtisodiy o'sishning asosiy omili, balki yangi ish o'rinlarini yaratish va innovatsiyalarni joriy qilishda ham muhim rol o'ynaydi. Hozirgi global iqtisodiy sharoitda kichik korxonalarni yirik korxonalarga aylantirish, ularning mamlakat ichida va tashqarisida raqobatbardoshligini ta'minlash orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin. Shu sababli, kichik biznesni rivojlantirish va uni yiriklashishga yo'naltirish strategik maqsadlardan biri sifatida qaralmoqda. O'zbekistonda kichik biznesning yiriklashuviga oid jarayonlar iqtisodiyotning turli sohalarini rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Ayni vaqtda davlat tomonidan tadbirkorlik subyektlari uchun qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish maqsadida bir qator qonun va qarorlar qabul qilinmoqda. 2017-2021 yillarda iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish bo'yicha qabul qilingan harakatlar strategiyasi doirasida kichik biznesning yiriklashuviga xizmat qiluvchi me'yoriy-huquqiy asoslar va texnologik infratuzilmalar yaratildi. Bu esa kichik korxonalar uchun yirik biznesga aylanishda keng imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

Global iqtisodiy tendensiyalar va texnologik o'zgarishlar kichik biznesni yirik korxonalarga aylanish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xalqaro tajribaga ko'ra, kichik biznes korxonalari davlat tomonidan qator moliyaviy va texnologik ko'mak berilganda yirik korxonaga aylanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, Germaniya, AQSh va Yaponiya singari mamlakatlarda kichik biznes subyektlari yiriklashuv jarayonida davlat subsidiyalari va soliq imtiyozlaridan foydalanadi. Shu tariqa kichik korxonalar kengayib, milliy va xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lish uchun zarur resurslarga ega bo'ladilar. O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish uchun davlat tomonidan qator yengilliklar va imkoniyatlar yaratildi. Xususan, kichik korxonalar uchun soliq va ma'muriy yukni kamaytirish, kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish hamda eksport faoliyatiga yo'naltirish kabi tashabbuslar iqtisodiyotdagi barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Mamlakat prezidenti tomonidan 2021-yilda tadbirkorlik subyektlari uchun ma'muriy va soliq yukini kamaytirishga qaratilgan farmonlar

chiqishi kichik biznesning yiriklashuviga xizmat qiladigan muhim omil sifatida ko'rilmoqda. Kichik biznesni yiriklashuv jarayoniga tayyorlashning muhim omillaridan biri bu innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashdir. Innovatsion texnologiyalar kichik korxonalariga ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, sifatni yaxshilash va bozorda o'z o'rnini mustahkamlash imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi kichik biznesning yirik biznesga transformatsiyalanishini yanada tezlashtirish imkonini yaratadi. Texnologik infratuzilmani rivojlantirish va raqamli xizmatlardan foydalanish kichik korxonalar uchun global bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kichik biznesni yirik biznesga transformatsiya qilish jarayoni tadbirkorlar uchun muhim strategik maqsad bo'lib, iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon kichik biznes korxonalarining resurslarini kengaytirish, raqobatbardoshligini oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va operatsion samaradorlikni ta'minlash kabi kompleks amaliyotlarni o'z ichiga oladiytirish va diversifikatsiya qilish Kichik biznesni yirik biznesga aylantirishda birinchi muhim qadam bozorni kengaytirishdir. Bu jarayon orqali kichik korxonalar yangi mintaqalarga chiqishi va ko'proq mijozlarga xizmat ko'rsatishi mumkin. Masalan, mahalliy bozorda muvaffaqiyatga erishgan korxonalar boshqa hududlarga yoki xalqaro bozorga chiqishi orqali o'z ta'sir doirasini kengaytirishi mumkin. Shu bilan birga, xizmatlarni diversifikatsiya qilish ham muhim hisoblanadi. Bu yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki mavjud mahsulotlarni takomillashtirish orqali bozorning turli segmentlariga kirish imkonini beradi. Innovatsiyalarni joriy qilish esa raqobatchilardan ajralib turish va mijozlarning o'zgaruvchan talablariga tezkor javob berish imkonini ta'minlaydi.

Franchayzing va birlashish orqali kengayish. Yirik biznes darajasiga yetish uchun franchayzing tizimini qo'llash kichik biznes uchun samarali usuldir. Franchayzing orqali biznes modelini takrorlash kichik korxonalariga qisqa vaqt ichida katta bozorlarga chiqish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Bunga qo'shimcha ravishda, kichik korxonalarining birlashish yoki boshqa korxonalarni qo'shib olishlari orqali bozor ulushini oshirish va resurslarni birlashtirish ham mumkin bo'ladi.

Moliyaviy boshqaruv va samarali foydalanish. Kichik biznesni yiriklashtirish jarayonida moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va moliyaviy boshqaruv tizimlarini takomillashtirish katta ahamiyatga ega. Kichik korxonalar o'z moliyaviy menejmentini kuchaytirishi va kapital jalb qilish strategiyalarini ishlab chiqishi kerak. Shu bilan birga, moliyaviy risklarni boshqarish va byudjet rejalashtirish transformatsiya jarayonining muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi omillar hisoblanadi. Moliyaviy manbalarni samarali boshqarish uchun kichik biznes sub'ektlari investitsiya kiritish imkoniyatlarini oshirishi va qimmatli qog'ozlar bozoriga kirishi mumkin.

Raqamli transformatsiya va texnish. Texnologik rivojlanish kichik bizneslarni yirik korxonalariga aylantirish jarayonida muhim o'rin tutadi. Raqamli transformatsiya biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Masalan, sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish vositalari kichik bizneslarga raqobatbardoshlikni oshirishda va bozor ehtiyojlariga tezkor javob berishda yordam beradi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali kichik biznes bozorda muvaffaqiyat qozonish

imkoniyatini oshiradi, chunki ular tez va samarali qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Innovatsiyalarni joriy qilish va mahsulot sifatini oshirish. Yana bir muhim jihat bu innovatsiyalarni joriy qilishdir. Innovatsiyalar kichik korxonalariga yangi mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqish, mavjud mahsulotlarni yaxshilash va bozordagi o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi. Bu esa mijozlar ehtiyojlariga mos mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etish orqali korxonaning daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Davlat tomonidan esni yiriklashtirish uchun yaratilgan huquqiy va iqtisodiy muhit ham muhim omildir. Davlat tomonidan kichik biznes korxonalariga imtiyozli kreditlar, soliq yengilliklari va boshqa moliyaviy ko'maklar taqdim etiladi. Shu bilan birga, huquqiy asoslarning soddalashtirilishi va ruxsat beruvchi tartib-qoidalar kichik biznes sub'ektlariga o'z faoliyatlarini kengaytirishga imkon beradi.

Xulosa. Kichik biznesni yirik korxonaga aylantirish uzoq muddatli rejalahqaruv va innovatsiyalarni joriy etishni talab qiladigan murakkab jarayondir. Kichik biznes sub'ektlari raqobatbardosh bo'lish va milliy iqtisodiyotda barqaror o'sishga erishish uchun bozorni kengaytirish, franchayzing, moliyaviy boshqaruvni kuchaytirish va raqamli transformatsiyadan foydalanish kabi strategiyalarni qo'llashlari kerak. Shuningdek, davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari kichik biznesni rivojlantirish va uni yirik biznesga aylantirishda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Carland, J. W., Hoy, F., Boulton, W. R., & Carland, J. C. (1984). Differentiating entrepreneurs from small business owners: A conceptualization. *Academy of Management Review*, 9(2), 354-359. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277721>
2. Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle*. Harvard University Press.
3. Audretsch, D. B., & Thurik, R. (2001). What's new about the new economy? Sources of growth in the managed and entrepreneurial economies. *Industrial and Corporate Change*, 10(1), 267-315. <https://doi.org/10.1093/icc/10.1.267>
4. Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business Review Press.